

**HUKUM DANA TALANG HAJI MELALUI GADAI EMAS (ARRUM HAJI)
DALAM PRESPEKTIF ISLAM
(Studi Pada Pegadaian Syariah Tasikmalaya)**

Desi Sukmawati
sukmawatidesi65@gmail.com
STAI Muhammadiyah Garut

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan hukum dana talang haji (*Arrum haji*) melalui gadai emas dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif untuk melihat dari sudut legal formal dan normatifnya, dari sudut legal formal maksudnya melihat dari sisi halal-haram, dan boleh-tidaknya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang tergantung dalam *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara pada narasumber sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Padayungan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa produk dana talang haji melalui gadai emas (*arrum haji*) dalam perspektif Islam sudah sesuai dengan hukum syariah, dilihat dari Fatwa NO.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Melakukan ibadah haji dengan menggunakan dana talangan haji atau berhutang adalah *mubah* (boleh) dan sah hajinya. karena sudah memenuhi syarat haji yaitu *isthitha'ah* (mampu) dan sudah ada keridhoan dari pemilik dana atau lembaga syariah terkait.

Kata Kunci: dana talang haji, gadai emas, *arrum haji*

Abstrack

The aim of this research is to know the procedure and law of hajj bailout (Arrum Haji) through pawn gold in Islamic perspective. This research uses descriptive qualitative method with normative approach to see from formal and normative legal side, that is halal-haram and whether it may or not. While the normative side is all the teachings that depend on the texts (Qur'an and Sunnah). Primary data in this study was obtained from interview with Mrs. Ratna Elia Herayuningsih, S.E. as Head Branch of Sharia Pawnshop. Based on the result of research that the product of hajj bailout through pawn gold (Arrum Haji) in Islamic perspective is in accordance with sharia law, seen from Fatwa No.92 /DSN-MUI/IV/2014 about financing accompanied by rahn. Performing pilgrimage by using bailout or owe is mubah (allowed) and the hajj legitimate because it meets the hajj requirements, isthitha'ah (capable) and it has been approved by the owner (one who will take pilgrimage) or sharia institutions.

Keywords : hajj bailout, pawn gold, *arrum haji*

A. PENDAHULUAN

Menunaikan ibadah haji bagi umat muslim adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT yang merupakan perwujudan dalam menjalankan rukun Islam. Sejatinnya kewajiban untuk beribadah haji hanya ditujukan bagi umat yang mampu (Mardani, 2021; Suhartini & Nuzulul Atiah, 2022). Haji dalam struktur syariat Islam termasuk bagian dari ibadah. Menunaikan ibadah haji adalah ritual tahunan yang dilaksanakan oleh kaum muslim sedunia. Haji dalam arti berkunjung ke suatu tempat tertentu untuk tujuan ibadah dikenal oleh umat manusia melalui tuntunan agama (Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, 2015). Ibadah ini merepresentasikan konsep hubungan manusia dengan

lingkungan semesta dan penciptanya, sehingga diharapkan dapat mengantarkan manusia pada pengenalan jati diri, membersihkan dan menyucikan jiwa. Haji merupakan ibadah fardhu yang diwajibkan atas tiap-tiap muslim yang merdeka yang telah sampai umur, berakal lagi mempunyai kesanggupan, dalam seumur hidup sekali. Haji juga merupakan bagian dari rukun Islam yang ke lima (BPS, 2019; Mardani, 2019), dimana hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya: Ibnu Umar berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Islam dibangun di atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadhan, dan pergi haji

Dari tahun ke tahun jumlah jamaah haji dari berbagai negara belahan dunia kian terus bertambah, khususnya Indonesia. Seperti yang diberitakan bahwa Kementerian Agama telah menetapkan kuota haji tahun 1438 H/2017 M sebesar 221 ribu jemaah. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 75 tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1428 H/2017 M.

"Menetapkan Kuota Haji Indonesia Tahun 1440 H/2023 M sejumlah 221 ribu orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204.000 orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang," demikian bunyi Diktum kesatu pada KMA yang ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tertanggal 19 Februari lalu. Keputusan menteri ini juga mengatur bahwa kuota haji reguler tersebut terdiri dari kuota Jemaah haji reguler 202.518 orang dan kuota petugas haji daerah (TPHD) sebanyak 1.482 orang, sedangkan kuota haji khusus terdiri atas kuota Jemaah sebanyak 15.663 orang dan petugas sebanyak 1.337 orang. Dilansir dari kompas.com bahwa Calon jemaah haji dari Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, harus menunggu selama 17 tahun setelah mendaftar untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.

"Kota Tasikmalaya paling lama daftar tunggu keberangkatan haji. Kalau tahun ini daftar baru 17 tahun yang akan datang bisa diberangkatkan haji," kata Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Umrah Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Ade Ibnu Malik. Mengingat kuatnya tekad masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, banyak pula bank-bank syariah yang

membuka program dana talang haji dengan sistem pinjaman. Dengan berpegang pada Fatwa No.29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Namun, pada kenyataannya besarnya biaya administrasi yang bervariasi ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh pihak bank, yang jika dilihat presentase besarnya biaya administrasi adalah 10% dari besarnya pinjaman. secara tidak langsung disana telah dimasukan biaya laba dari pinjaman. tentu tidak sesuai dengan fatwa bahwasanya besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. Jelas bahwa terdapat sistem riba pada dana talang haji ini.

Akad al-qardh(Rahmi, 2020; Rosyad et al., 2022) pada transaksi dana talang haji sendiri adalah pinjaman yang bersifat tabarru'at (membantu), sehingga tidak dibolehkan mengambil keuntungan di dalamnya, jika ada maka jelas itu adalah riba. Sebagaimana kaidah :

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya: “Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba.

Rasulullah saw, bersabda :

دِرْهَمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِنَّةٍ وَثَلَاثِينَ رَنْيَةً

Artinya:”*Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali.*”(HR. Ahmad)

Dari dampak yang telah disebutkan diatas banyak LKS yang sudah menutup program ini. Berbeda halnya dengan Pegadaian Syariah, yang merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang pembangunan nasional melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar serta dengan menyediakan dana dengan cara yang sederhana, terutama untuk masyarakat menengah kebawah, dengan hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barak bergerak sebagai jaminan.

Dilatarbelakangi oleh hal tersebut diatas bahwa banyaknya nasabah yang ingin berangkat haji namun keterbatasan dalam hal biaya dan oleh karena banyaknya nasabah yang menggunakan jasa gadai untuk keperluan haji atau pelunasan BPIH. maka diluncurkanlah pembiayaan dana talang haji melalui sistem gadai emas atau biasa disebut dengan Arrum Haji(Iqbal, 2009). Jasa tersebut ditawarkan oleh pegadaian syariah untuk memenuhi dan membantu kesulitan masyarakat dalam hal keuangan. Semenjak

diluncurkan, jasa pembiayaan ini pun sudah banyak digunakan oleh masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah CPS Padayungan Tasikmalaya yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.35 Padayungan, Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Jenis metode penelitian peneliti adalah deskriptif, metode deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan normatif, pendekatan normatif itu sendiri adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Tujuan dari penelitian normatif ini adalah untuk mengetahui apakah data-data tentang pelaksanaan dana talangan haji melalui gadai emas di Pegadaian syariah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau tidak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Bagaimana Dana Talang Haji (Arrum Haji) di Pegadaian Syariah

Produk dana talang haji melalui gadai emas (arrum haji) ini adalah pembiayaan berbasis gadai yang berpedoman pada fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014. Yang dimana di dalamnya menyatakan bahwa disebutkan bahwa akad rahn dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang ada dan diatur dalam fatwa tersebut serta bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan (Rahn) sesuai ketentuan dalam fatwa ini. Marhun disini disertakan dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan perilaku (moral hazard) yang dilakukan oleh pemegang amanah. pembiayaan dari Arrum Haji ini merupakan pinjaman sebesar 25 juta rupiah

dalam bentuk tabungan haji. PT. Pegadaian memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji. Arrum Haji yang merupakan program pinjaman bagi para nasabah mulai April ini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat. Jumlah pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 25 juta per orang.

Cara mendapatkan produk ini adalah dengan melakukan pembukaan rekening dengan nominal sebesar Rp 500 ribu. Sementara yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah emas senilai Rp 7 juta atau Logam Mulia seberat 15 gram. Emas tersebut merupakan bukti setoran awal biaya perjalanan haji, pengembalian pinjaman dapat diangsur selama 36 bulan.

Usai pegadaian emas, nasabah bersama Pegadaian menuju ke bank untuk membuka rekening sebagai sarana menyimpan uang pendaftaran dan menuju ke Departemen Agama untuk mendapatkan porsi haji. Surat keterangan porsi haji inilah nantinya yang disimpan Pegadaian sebagai jaminan bagi peminjam uang pendaftaran haji tersebut. Selanjutnya nasabah tinggal mempersiapkan pembiayaan perjalanan haji selengkapnyanya (diluar biaya pendaftaran) setelah angsuran biaya pendaftaran haji lunas. Untuk mendapatkan produk Arrum Haji, maka calon jemaah haji harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a) Menyerahkan foto copy KTP dan jaminan emas serta Buku Tabungan, SPPH, SABPIH;
- b) Pinjaman dapat diangsur 12,18,24 atau 36 bulan;
- c) Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu'nah) per bulan $0.95\% \times$ nilai taksiran jaminan;
- d) Akad Arrum Haji sekaligus buka tabungan haji dan nomor porsi haji.

Jadi mu'nah disini ditentukan berdasarkan besaran taksiran barang jaminan bukan berdasarkan nominal besaran uang yang dipinjamkan. Serta biaya administrasi yang tetap (fixed) sebesar Rp. 270.000,-, artinya tidak ditentukan berdasarkan jangka waktu (tenor) pinjaman ataupun besarnya jaminan. Dana talang haji melalui gadai emas (arrum haji) ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 283, yaitu sudah terdapat jaminan serta perjanjian yang pasti dan jelas, bertujuan untuk mencegah terjadinya kezhaliman antara satu dan yang lainnya.

Maka menurut peneliti hal ini sudah sesuai dengan hukum syara', yang mana perjanjian dalam sistem dana talang haji (arrum haji) ini meminimalisir/mencegah adanya mudharat yang akan terjadi. Karena sebagaimana Kaidah Fiqiyah :

الضرر يزال

Artinya :”Kemudharatan harus dihilangkan.”

Maka sudah sangat jelas bahwa produk dana talang haji melalui gadai emas (arrum haji) adalah produk yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang berlaku.

2. Analisis Keabsahan Berhaji dengan Dana Talang Haji (Berhutang) menurut Syariah

Tidak sedikit para ulama (*Fuqoha*) yang berpendapat bahwa berangkat haji menggunakan dana talang haji (berhutang) secara tidak langsung adalah tidak sah, karena masyarakat calon Jemaah haji “memaksakan” diri untuk menjadi “mampu” serta membebani diri dengan hutang dan memberatkan dirinya dengan sesuatu yang tidak wajib baginya. Sedangkan syarat wajib haji itu sendiri adalah harus mampu (*isthitha’ah*) dari segi finansial dan fisiknya. Pada hakekatnya memang dana talang haji ini diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada masyarakat yang menjadi nasabah calon Jemaah haji adalah hutang yang diberikan oleh LKS kepada calon Jemaah haji. Namun, disini Pegadaian Syariah memberlakukannya dengan sistem gadai emas, tidak hanya sekedar meminjamkan uang. Diperuntukkan kepada nasabah yang memiliki emas sejumlah tertentu, yaitu sebesar 15 gr atau setara dengan Rp. 7.000.000,- . dengan cara menggadaikan emasnya inilah nasabah baru dapat menggunakan fasilitas dana talang haji ini untuk mendapatkan porsi haji.

Penerapannya pun berbeda dengan di Lembaga Keuangan Syariah yang lainnya, disini Pegadaian Syariah menggunakan akad *qardh* dan *rahn* (Sebagai akad pendukung), tentu dengan *mu’nah* yang ditentukan berdasarkan besarnya taksiran bukan dari besarnya nominal pinjaman, sesuai dengan fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 yaitu berdasarkan pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Menurut peneliti sudah jelas bahwa: Pertama, dari akad piutangnya Pegadaian Syariah tidak memungut tambahan/bunga. Meskipun menggunakan akad *qardh* dan *rahn* (sebagai akad pendukung), *mu’nah* / *ujrah* yang dibayarkan adalah dihitung berdasarkan besarnya taksiran bukan dari besaran nominal pinjaman. Kedua, nasabah yang menggunakan dana talang haji adalah sudah dikategorikan mampu, karena disini Pegadaian Syariah tidak hanya meminjamkan uang saja melainkan dengan memberlakukan sistem gadai dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah calon jemaah haji terkait. Ketiga, secara tidak langsung disini berlaku saling *ridho* dan percaya antara Pegadaian Syariah

dan nasabah calon jemaah haji terkait, tidak ada paksaan serta nasabah sendiri tidak merasa berat bahkan terbebani oleh hutang tersebut. Sesuai yang tercantum dalam surat An-Nisa : 29 :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:”Kecuali dengan adanya saling ridho antara kalian.” (An-Nisa:29).

Jadi, berangkat haji dengan dana talang haji (berhutang) adalah sah hajinya.

Analisis Bagaimana Prosedur dan Hukum Dana Talang Haji melalui Gadai Emas (Arrum Haji) menurut syariah

Pada dana talang haji (arrum haji) di Pegadaian Syariah terdapat syarat dan ketentuan (prosedur) yang harus di lengkapi, antara lain :

- a) Menyerahkan foto copy KTP dan jaminan emas seberat 15 gr atau senilai Rp. 7.000.000,- serta Buku Tabungan, SPPH, SABPIH;
- b) Pinjaman dapat diangsur 12,18,24 hingga 60 bulan;
- c) Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu'nah) per bulan 0.95% x nilai taksiran jaminan;
- d) Akad Arrum Haji sekaligus buka tabungan haji dan nomor porsi haji.
- e) Serta melakukan pembukaan rekening awal dengan nominal sebesar Rp. 500.000,-

Prosesnya pun mudah dan penanganannya profesional, karena ditangani langsung oleh tangan-tangan ahli yang sudah berpengalaman di bidangnya, khususnya di bidang penaksiran barang. sehingga, tidak perlu diragukan lagi keakuratan taksiran yang di lakukan oleh para ahli.

Pegadaian syariah berprinsip kepada surat Al-Imran ayat 97 dan pada Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn. Karena sebelum produk arrum haji ini diluncurkan, sejak perancangan pada tahun 2015 sudah dikaji terlebih dahulu oleh Dewan Syariah Nasional tidak hanya pada produk arrum haji (dana talang haji) saja, namun semua produk yang diluncurkan oleh Pegadaian Syariah adalah telah dikaji oleh Dewan Syariah Nasional. Hukum dana talang haji (arrum haji) sendiri adalah mubah (boleh) dijamin dengan agunan (rahn) sesuai ketentuan-ketentuan lainnya seperti ketentuan terkait bahan jaminan (Marhun), ketentuan terkait utang (Marhun Bih), ketentuan akad, ketentuan terkait pendapat murtahin, dan ketentuan terkait penyelesaian akad rahn.

Hukum dana talang haji melalui gadai emas (arrum haji) menurut syariah adalah mubah (boleh) dalam arti keseluruhannya dan tidak mengandung riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 bahwa asalkan mu'nah (ujrah) yang diambil adalah tidak dihitung dari besarnya nominal pinjaman melainkan dihitung dari besarnya nilai taksiran.

Pegadaian Syariah sama sekali tidak mengambil manfaat atau tambahan dari pinjaman karena hal itu adalah riba. Sebagaimana kaidah yang diambil dari hadits :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya : “Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.” (HR. Muslim)

Ibnul Mundzir *rahimahullâh* berkata, “Para ulama bersepakat bahwa pemberi pinjaman, apabila mempersyaratkan suatu hadiah atau tambahan pada pinjaman, kemudian dia memberi pinjaman, pengambilan tambahan itu adalah riba.” Namun berdasarkan keterangan di atas kaidah tersebut adalah bersifat umum. Dan para ulama memperkecualikan pada masalah Tambahan Ketika Melunasi Hutang. Bila si peminjam memberi tambahan atau hadiah pada awal akad pinjaman atau pada masa pertengahan peminjaman, hukum terhadap tambahan atau hadiah tersebut adalah riba sebagaimana yang telah dijelaskan. Namun, bila si peminjam memberi tambahan atau hadiah setelah melunasi pinjaman, tanpa ada kesepakatan sebelumnya, hal tersebut tidaklah mengapa, bahkan dianjurkan oleh Nabi *shallallâhu ‘alaihi wa sallam* sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallâhu ‘anhu* bahwa Nabi *shallallâhu ‘alaihi wa sallam* melunasi pinjaman unta kepada seseorang, dengan menyerahkan unta yang berumur lebih tua daripada unta yang beliau pinjam, seraya bersabda,

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya : “Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik ketika menyelesaikan utang.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Maka hasil analisis peneliti terhadap prosedur dan hukum dana talang haji melalui gadai emas (arrum haji) adalah sudah sesuai dengan syariah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusam masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Dana talang haji melalui gadai emas (arrum haji) adalah pembiayaan berbasis gadai dan telah

sesuai dengan hukum syariah sesuai yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai Rahn. Haji dengan dana talang (berhutang) secara tidak langsung adalah mubah (boleh) karena haji dengan dana talangan ini bukan berarti bahwa nasabah yang menggunakan fasilitas ini adalah nasabah yang kurang mampu (memaksakan) untuk mampu, melainkan mempercepat mampu nya untuk melakukan ibadah haji dengan adanya jasa dana talang haji (arrum haji). Haji menggunakan dana talang haji (berhutang) baik kepada perorangan maupun lembaga keuangan syariah terkait adalah sah hajinya bahkan sekalipun uang untuk melakukan ibadah haji itu diperoleh dari cara yang illegal, karena uang (biaya) haji itu sendiri tidak termasuk kedalam rukun dan syarat sahnya haji. Karena sudah memenuhi syarat sahnya haji yaitu isthitha'ah dan sudah ada keridhoan dari si pemberi pinjaman untuk meminjamkan dana bagi si calon Jemaah haji untuk berangkat pergi berhaji.

Prosedur dan hukum dana talang haji melalui gadai emas (arrum haji) telah sesuai syariah, sebagaimana yang dinyatakan dalam fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 yang membolehkan mengambil biaya yang nyata-nyata diperlukan dalam jumlah tetap dan bukan berdasarkan besarnya pinjaman. Dan diperkuat oleh fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 yaitu pembiayaan yang disertai rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn).

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2019). Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia Thun 2019. *Bps.Go.Id*, 19(27), 1–8.
<https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/01/375/tingkat-penghunian-kamar--tpk--hotel--berbintang-dki-jakarta-pada-bulan-september-2019-mencapai-58-97-persen.html>
- Iqbal, M. (2009). Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasiku. In *Jakarta: Gema Insani Press*. Gema Insani.
- Mardani, D. A. (2019). Spritual Entepreneurship Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi terhadap Tarekat Idrisiyah Pageningan Tasikmalaya. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 4(1), 194–206.
https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.68
- Mardani, D. A. (2021). Relasi Agama dan Ekonomi: Etos Kerja Pengusaha Muslim Tasikmalaya dalam Konvergensi Islamic Work Ethic (IWE). In *UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (Vol. 3). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Moh. Nashiruddin A. Ma'mun. (2015). Perspektif NU Tentang Bunga Bank (Refleksi Hasil Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992). *Ummul Quro*, 5(Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015), 110–128.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Rahmi, A. N. (2020). Analysis of Sharia Accounting Implementation in BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Alif. *Insight Journal (IJ)*, 6(13), 126–137. <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/42771/>
- Rosyad, R., Mardani, D. A., & Ali, W. Z. K. W. (2022). Living Work Ethics of Muslim Entrepreneurs in Tasikmalaya City, Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 6(1), 13–24.
<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i1.16739>
- Suhartini, N., & Nuzulul Atiah, I. (2022). Hajj Finance Management in Theory H in Indonesia. *Management Science Research Journal*, 1(2), 96–108. <https://doi.org/10.56548/msr.v1i2.35>